

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

november 1934

P. N. Glavimans zet de behandeling van het netelige vraagstuk van de concernaccountant en zijn buitenlandse collega voort. Twee lange afleveringen zijn niet genoeg; er zal nog een vervolg komen. Uit het huidige stuk blijkt dat Abraham Mey zich niet door Dijkers argumenten uit het zadel voelt gelicht; hij vindt dat hij zijn stelling door logische redenering heeft bewezen.

L. van Kampen (Sr.) schenkt aandacht aan de positie van de accountant in de staatsinrichting, daarbij in het bijzonder art. 4f van de Wet op de Belasting van de Doode Hand naar voren brengend. De uitwerking van dit wetsartikel brengt mede dat in het aangiftebiljet voor de regeling van deze belasting de vraag voorkomt 'Hier ook het adres te vermelden van den persoon (b.v. accountant) of het college dat het toezicht uitoefent'.

Van Kampen eindigt zijn betoog met de opmerking dat de weg naar volledige erkenning van de stand en naam der accountants in de staatsinrichting en naar de wettelijke regeling lang is en dat de stappen daarop met grote tussenpozen gezet worden. Wanneer zulk een stap gedaan wordt door een vermelding in een stuk dat niet onder ieders aandacht komt, dan verdient het aanbeveling daarvan melding te maken in de vakliteratuur.

Wanneer destijds de 'Doode Hand' onderwerp van een gesprek was kwam dat gesprek meestal ook vrij snel op de figuur van de 'stichting'; het is dan ook geen toeval dat de zojuist genoemde wet ook de belastingdeskundige B. van den Berg aanleiding geeft om de positie van de stichting in het Nederlandse belastingrecht nader te bezien. Hij doet dat, zijn gewoonte getrouw, zo uitputtend dat zelfs de verhouding tot de grondbelasting niet wordt vergeten.

Het Führer-principe, in alle toonaarden besproken en geanalyseerd, heeft ook het gebied van de jaarrekening beïnvloed. Uit een artikel 'Dividendanspruch und stille Reserven' dat in september 1934 door Gerichtsassessor dr. H. Koehler in de 'Wirtschaftsprüfer' werd gepubliceerd, haalt Van Rietschoten een aantal merkwaardige zaken aan. Ik doe slechts een kleine greep uit de door hem samengestelde selectie. Na betoogd te hebben dat het algemeen belang voor het eigen belang gaat en dat het bestuur van de

A.G. daarmee rekening moet houden, vervolgt Koehler dat dat alleen mogelijk is als een onderneming zo lang mogelijk levensvatbaar en daardoor voor alle belanghebbenden behouden blijft. Dat kan met een voorzichtige en solide leiding van het bedrijf welke tot een gezonde financiële basis leidt; hij raadt dan aan: 'Der Schaffung einer solchen gesunden finanziellen Grundlage dienen stille Reserven in hervorragenden Masse. Gerade sie sind für eine sichere Fundierung des Unternehmens geeignet.'

De tegenstanders van stille reserves krijgen dan te horen: 'Darauf ist zu erwidern, dasz die unsichtbare Bildung von Reserven einmal den Vorteil hat, dasz weder Aktionäre noch Gefolgeschaft auf diese Reserven gestoszen werden und in Verkennung ihrer wirtschaftlichen Notwendigkeit übermäßige eigennützige Forderungen stellen und damit Unruhe in den Betrieb bringen. Ferner gestattet auch die Bildung stiller Reserven ihre stille Auflösung in dem gesetzlich zulässigen Rahmen. Eine solche stille Auflösung von Reserven ist aber ein wichtiges Mittel, um eine Gesellschaft ohne Kreditgefährdung über Krisenzeiten hinwegzuretten.'

Winst waar uitkeringsgerechtigden niet aan kunnen komen zou tot overliquiditeit kunnen leiden maar daar heeft de wet in voorzien; wanneer de winst een zekere grens overschrijdt moet deze 'in öffentlichen Anleihen' worden belegd.

De toenmalige Duitse opvattingen leidden wonderlijkerwijze tot geen andere conclusies dan onze verouderde, liberale opvattingen tot dusverre gedaan hadden merkt Van Rietschoten tot besluit op; hij vindt het geven van veel commentaar overbodig.

Het is eigenlijk jammer dat zoveel boeken in vergetelheid raken. In de boekbespreking komt het werk van dr. O. ten Have: 'De Leer van het Boekhouden in de Nederlanden tijdens de zeventiende en achttiende eeuw' voor; een klein beetje propaganda voor dat oude boek kan, dunkt mij, in 1984 geen kwaad. Wat vindt u bijvoorbeeld van Willem van Gézel, als hij ongeveer in 1670 zegt:

Hoedanig is de kennis van 't Koopmans Boekhouden zonder het gebruik? - Dood.

Hoedanig is het gebruik van Koopmans Boekhouden zonder de kennis? - Blind.

Gelezen in een opgave Controleleer:

'Een in Nederland gevestigd verzendhuis exporteert hoofdzakelijk naar Nederlandsch-Indië. De omzet omvat artikelen van allerlei aard als huishoudelijke artikelen, manufacturen, boeken, gereedschappen, uurwerken, lederwaren enz. . . . Leveringen boven f 25,- geschieden franco. Bij orders van f 10,- tot f 25,- wordt de halve vracht in rekening gebracht terwijl bij orders beneden f 10,- de gehele vracht wordt berekend . . .

In 'L'Organisation' van juli 1934 wordt een pleidooi gevoerd voor de strijd tegen het lawaai; deze dient ook op kantoren en fabrieken plaats te vinden. Maar het gaat daarbij dan wel om energieverwasting en rendementsvermindering tengevolge van verwaarloosde geluidsbestrijding.